

ISSN 2410-0013 (Print)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ ИМЕНИ
МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО»

Кафедра экономики предприятия

**СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ
ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ**

Сборник научных статей

Выпуск 10

Донецк - 2021

УДК 005.21 / 336: 658. (063)
ББК 65.291.213 Я 431
С 56

Коллектив авторов

С 56 Стратегия предприятия в контексте повышения его конкурентоспособности: сб. науч. стат. – Вып.9 / ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли им. М. Туган – Барановского», каф. экономики предприятия / отв. ред. Л. И. Донец. – Донецк : ФЛП Кириенко С.Г., 2021. – 324с.

Сборник научных статей зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (№ 142080)

Сборник индексируется в Science Index : индекс Хирша 5, Импакт-фактор РИНЦ – 0,774; двухлетний импакт-фактор по ядру РИНЦ – 0,019 (<https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=58188>)

В сборник вошли научные статьи ученых, отражающие результаты научных исследований экономических механизмов стратегического управления предприятием в конкурентной среде, освещающие проблемы управления конкурентоспособностью предприятия и пути их решения, управления изменениями на предприятиях, особенностей обоснования хозяйственных решений и оценки рисков. В сборнике нашли отражение научные исследования по проблемам, маркетингового менеджмента как фактора обеспечения конкурентоспособности предприятия и стратегического управления предприятием в условиях маркетинговой ориентации.

Сборник предназначен для преподавателей, аспирантов и широкого круга ученых, занимающихся исследованиями проблем стратегии развития предприятия в условиях конкурентной среды.

Редакционная коллегия:

Азарян Е.М., д-р экон. наук, проф.
Алексеев С.Б., д-р экон. наук, доцент
Бакунов А. А., канд. экон. наук, проф.
Балабанова Л. В., д-р экон. наук, проф.
Ващенко Н.В., д-р экон. наук, доцент
Донец Л. И. – д-р экон. наук, проф. – отв. редактор
Семенов А.А. - канд. экон. наук, доц.
Стельмашенко Е.В. - канд. экон. наук, доц.
Фомина М.В. - д-р экон. наук, проф.

**УДК 005.21 / 336: 658. (063)
ББК 65.291.213 Я 431**

© Коллектив авторов, 2021

© ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», 2021

© Кафедра экономики предприятия, 2021

(фирмы);

3) определение дополнительных тактических приоритетов устойчивого развития экономики предприятия (фирмы);

4) оценку стратегического и тактического направлений развития с позиции достижения устойчивости (стабильности) изменений;

5) разработку плана мероприятий, направленных на совершенствование механизма управления хозяйственной деятельностью в соответствии с определенными стратегическими и тактическими приоритетами развития.

Библиографический список литературы

1. Некрасова Е.С., Намятова Л.Е. Инновационный потенциал. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnyy-potentsial-rossii>.

2. Цветков В.Я. Формирование инновационного потенциала. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-innovatsionnogo-potentsiala>.

3. Коряков А.Г. Методологические вопросы устойчивого развития предприятий / А.Г. Коряков // Вопросы экономики и права. – 2012. – №4. – С.110-114.

4. Григорьева Ю.А. К вопросу о механизмах устойчивого развития субъектов экономики / Ю.А. Григорьева // Актуальные вопросы экономических наук. – 2016. – №55/2. – С.105-107.

5. Козлова Е.П. Основные направления в вопросах оценки устойчивого развития промышленных предприятий / Е.П. Козлова, М.А. Шеманаева, К.Д. Костомарова // Экономика и предпринимательство. – 2016. – № 11-1(76-1). – С.286-288.

УДК 331.522.4

**Лошинская Елена Николаевна, канд. гос. упр., доцент
Борисенко Анжела Михайловна**

Государственная организация высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
E-mail: loshlena@mail.ru; lika2008-67@mail.ru

АДАПТАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА К РЫНКУ ТРУДА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

В статье рассмотрены условия развития и использования человеческого капитала, проблемы его адаптации к рынку труда ДНР.

Ключевые слова: человеческий капитал, образование, система образования, рынок труда, сетевая форма образования.

Во всех странах постсоветского пространства построение модели социально-экономического развития общества, важную роль в которой играет человеческий капитал, имеет приоритетное значение. Основным фактором, определяющим социально-экономическое развитие и поведение человека является образование, как ресурс получения конкурентных преимуществ на рынке труда.

К сожалению, в ДНР человеческий капитал используется не эффективно. Хотя образовательные учреждения высшего профессионального образования ДНР ни в чем не уступают учреждениям Российской Федерации, система образования Республики недостаточно адаптирована к рынку труда.

Основными проблемами, которые препятствуют устойчивому и сбалансированному функционированию рынка труда, являются:

– несбалансированность спроса и предложения рабочей силы;

- низкая конкурентоспособность выпускников учебных заведений;
- отсутствие достоверной информации о потребностях рынка труда.

Управление системой образования ДНР носит государственно-общественный характер и осуществляется на принципах законности, демократии, автономии образовательных организаций, информационной открытости системы образования и учета общественного мнения, а также системности управления образованием. Система образования Республики обеспечивает конституционное право каждого несовершеннолетнего на доступное, бесплатное и качественное начальное общее, основное общее и среднее общее образование, высшее образование.

В настоящее время система образования и науки Донецкой Народной Республики состоит из 1344 учреждений[1].

Сегодня в Республике функционирует:

- 528 дошкольных образовательных учреждений;
- 521 общеобразовательное учреждение;
- 165 учреждений дополнительного образования детей;
- 103 профессиональные организации среднего профессионального образования;
- 16 образовательных организаций высшего профессионального образования;
- 2 образовательные организации дополнительного профессионального образования;
- 9 государственных научных учреждений.

Удельный вес образовательных учреждений Республики по направлениям деятельности представлены на рис. 1.

Рисунок 1. Состав учреждений системы образования ДНР, %

Анализ статистических данных показал, что за период 2017–2019 гг. в сфере дошкольного образования на 9% увеличился охват детей от 1,5 до 7 лет и наполняемость учреждений на сегодня составляет в среднем 92% (рис.2). Созданы и функционируют 690 групп санаторного и специального назначения для более 11 тысяч детей с нарушениями психофизического развития.

Рисунок 2. Динамика учащихся дошкольных учреждений в 2015-19гг., чел.

Педагогический состав в дошкольных образовательных учреждениях составляет 6,5 тысяч педагогов.

В системе общего среднего образования ДНР функционирует 489 муниципальных образовательных организаций, 23 республиканских школы-интерната, семь республиканских лицеев, подведомственных МОН ДНР, две республиканские межведомственные общеобразовательные организации.

За период 2017–2019 годов:

- контингент общеобразовательных организаций увеличился на 3% и составляет 4,3 тысяч обучающихся (рис.3);
- количество первоклассников возросло на 12% и составляет более 15 тысяч учащихся;
- количество выпускников, получивших аттестаты об основном и среднем общем образовании 24617 обучающихся, что на 16% больше, чем в прошлом году.

Рисунок 3. Динамика численности учащихся средних общеобразовательных учреждений в 2015-2019гг., чел.

К 2021 году прослеживается тенденция снижения уровня спроса у выпускников Республики для обучения образовательных организаций СПО, тогда как высшие учебные заведения забирают большинство выпускников школ. А вот количество выпускников образовательных учреждений высшего профессионального образования значительно выше спроса рынка труда Республики.

Так в 2019–2020 учебном году образовательную деятельность осуществляли 16 образовательных учреждений высшего профессионального образования, из них 15 – государственной формы собственности, одно – частной формы собственности. Общий контингент студентов учреждений высшего профессионального образования за последние три года увеличился на 7,8% и составляет более 51 тысячи человек.

Четыре организации высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики получили государственную аккредитацию в Российской Федерации.

Особое внимание необходимо уделить реализации образовательных программ с использованием сетевой формы обучения, что даст образовательным учреждениям Республики возможность работать с аналогичными учреждениями Российской Федерации и принимать на обучение иностранных студентов.

Таким образом, в ДНР существуют все условия для развития человеческого капитала в новых условиях цифровизации экономики и дистанционного обучения[4].

Для повышения конкурентоспособности человеческого капитала на рынке труда необходимы следующие пути решения и взаимодействия:

- администраниям профессиональных образовательных организаций активизировать работу по интеграции требований профессиональных стандартов в реализуемые образовательные программы, по взаимодействию с работодателями с целью определения содержания и качества профессионального образования. Инициировать совместные проекты и мероприятия: круглые столы, семинары, конференции для решения острых образовательных вопросов;

- регулярно осуществлять мониторинг региональных потребностей в профессиональных кадрах, что расширит возможности наших выпускников в сфере профессионального трудоустройства;

- активизировать совместно с представителями образовательных организаций Республики деятельность по разработке и реализации инновационных (в первую очередь интегрированных) образовательных программ по наиболее востребованным на рынке труда профессиям и специальностям;

- рассмотреть возможность целевой подготовки, обучения специалистов для региональной системы образования с обязательным сопровождением выпускников и гарантированным их трудоустройством;

- активизировать дальнейшую интеграцию и кооперацию академической и прикладной науки с экономикой, промышленностью и сельским хозяйством в целях подготовки конкурентоспособных кадров для инновационного развития ДНР;

- активизацию деятельности образовательных учреждений высшего профессионального образования по углублению интеграции в научно-образовательное пространство Российской Федерации, реализацию сетевых образовательных программ, выполнение совместных научных исследований, подготовку кадров высшей квалификации.

Выполнение перечисленных мероприятий будет способствовать решению задач государственной политики в сфере высшего образования и соответствию требованиям рынка труда.

Библиографический список литературы

1. Михаил Кушаков об итогах работы Министерства образования и науки за 2019 год. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/mihail-kushakov-ob-itogah-raboty-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-za-2019-god/>

2. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы, Н.В. Шемякиной; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2020. – 260 с.

3. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»; под науч.

ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2018. – 260 с.

4. На совете ректоров вузов ДНР рассмотрели ряд вопросов, касающихся развития образования в республике. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://news.donnu.ru/2020/10/02/na-sovete-rektorov-vuzov-dnr-rassmotreli-ryad-voprosov-kasayushhihsya-razvitiya-obrazovaniya-v-respublike/>

УДК 343.37

Луценко Елена Александровна, старший преподаватель
Государственная организация высшего профессионального образования
*«Донецкий национальный университет экономики
и торговли имени Михаила Туган-Барановского»*
E-mail: Lena-19840@yandex.ru,

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА КАК СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ

Статья посвящена исследованию категории «теневая экономика» и последствий увеличения её масштабов для общества. В статье выработаны первоочередные задачи по противодействию развитию теневой экономике в глобальном масштабе.

Ключевые слова: теневая экономика, глобализация, экономическая система, криминальная экономика, «тенизация» экономики.

В современных условиях хозяйствования теневая экономика является существенной угрозой безопасности для любой социально-экономической системы. Разработка теоретических основ эффективного противодействия теневой экономике во многом зависит от содержательного определения этой категории. Необходимо заметить, что теневая экономика имеет многогранный, интегральный характер и разнообразные формы проявления, а в поле зрения представителей естественных наук, как правило, попадают те отдельные существенные особенности указанной категории, входящих в сферу предмета их науки.

Исследованием данной проблематики посвящены работы отечественных и зарубежных учёных, среди которых следует отметить труды Г. Агаркова, В. Богачёва [2], Н. Буровой [4], Г. Беккера, Ю. Латова [5], Л. Косалса [3], К. Моррисона, А. Олейника [7], А. Пономаренка, А. Портеса, В. Радаева, В. Римского [8], Э. Файга, К. Харта, А. Яковлева. Несмотря на большое количество исследований, на наш взгляд, недостаточно обоснованным является определение содержания категории «теневая экономика». Поэтому целью исследования является – конкретизация данного понятия с точки зрения политэкономии для выявления основных направлений противодействия теневой экономики на глобальном уровне.

Рассматривая явления и отношения, которые отражает теневая экономика с позиции политической экономии, в первую очередь, необходимо сосредоточить внимание на таких доминантах как:

- теневая экономика имеют исторический характер и перманентно развивается, приобретает новые формы, но при этом неизменно сопровождает социально-экономическое развитие общества;

- теневая экономика, в качестве неотъемлемого атрибута рыночной экономики, может быть всесторонне и глубоко исследована только на основе политэкономического подхода, в котором основообразующим является взаимосвязь базиса и надстройки, экономики и власти, что позволяет выявить многофакторный и, в определенной степени, объективный характер причин этого явления и средств противодействия ему.

СОДЕРЖАНИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ

Алексеева Наталья Ивановна, Слюсаренко Анастасия Владимировна СУЩНОСТНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ ..	3
Бакунов Александр Алексеевич, Жук Оксана Олеговна ИНВЕСТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ СОХРАНЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОСТИ РЕСУРСОВ	6
Баранцева Светлана Михайловна, Лазаренко Екатерина Юрьевна ФОРМИРОВАНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДИАГНОСТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ	9
Баранцева Светлана Михайловна МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ	13
Биба Екатерина Валерьевна ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ НА РЫНКЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ	17
Габриелян Регина Арамовна, Бабкин Денис Александрович МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ	21
Кравченко Елена Сергеевна, Осипова Людмила Владимировна МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИЕЙ БИЗНЕС-МОДЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ ..	25
Кузьменко Светлана Сергеевна, Богачева Анастасия Александровна СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ЦВЕТОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ	29
Лазаренко Наталья Васильевна, Козий Кирилл Юриевич СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ВНУТРИФИРМЕННОГО АНАЛИЗА	33
Лебеденко Елена Александровна, Христенко Елизавета Викторовна ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	37
Мешкова Виктория Сергеевна, Симоненко Оксана Павловна, Гончарова Светлана Сергеевна ЗНАЧЕНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА И ОПЛАТЫ ТРУДА	42
Мешкова Виктория Сергеевна, Алферьева Татьяна Владимировна УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ КАК ГЛАВНЫЙ ФАКТОР УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ	45
Скорик Алина Алексеевна, Пивень Карина Романовна, Чистякова Елизавета Ивановна ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ЧЕРЕЗ ФОРМАЛИЗАЦИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	48
Скульский Дмитрий Владимирович АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РИСКОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	53
Славова Наталья Александровна, Кравченко Елена Сергеевна ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СДЕЛОК M&A ПРИ ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕС-МОДЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ	57
Шершнёва Анна Викторовна, Мезенцева Светлана Анатольевна РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ	61
Беляева Екатерина Валерьевна МОНИТОРИНГ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ	65

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Алексеева Наталья Ивановна ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР КАК ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ	71
Ващенко Наталья Валерьевна, Кравченко Юлия Александровна СУЩНОСТЬ И ФАКТОРЫ РИСКА В РАЗВИТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.....	74
Гладкий Никита Александрович АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ЭТАПЫ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ	79

Гречина Ирина Викторовна, Тихонова Екатерина Алексеевна
 ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МАЛОМ И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 83

Гречина Ирина Викторовна, Тишаева Валерия Дмитриевна
 СУЩНОСТЬ ТЕРМИНА «КОНЦЕПЦИЯ» В КОНТЕКСТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 86

Грызлова Анастасия Вадимовна
 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В РАЗРЕЗЕ ОБОСНОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ДЕТЕРМИНАНТ 89

Донец Любовь Ивановна
 ВЛИЯНИЕ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЭКОНОМИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 93

Защук Марина Сергеевна
 МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА.. 97

Колесникова Елена Александровна
 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 100

Лошинская Елена Николаевна
 ЦЕЛЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА ДНР 103

Смирнов Евгений Николаевич, Смирнова Кристина Дмитриевна
 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ВЫБОРА СТРАТЕГИЙ КОНКУРЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 106

Стреблянская Ирина Анатольевна
 Определение стратегического управления предпринимательской структурой 111

Ткаченко Анна Анатольевна
 СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: ВЛИЯНИЕ НА РОСТ КОМПАНИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 114

Фомина Марина Валерьевна
 СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН ИЛИ ЭВОЛЮЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 118

Яковенко Яна Александровна
 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ УРОВНЯ РЕСУРСОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 121

**МАРКЕТИНГОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ
 КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ**

Амиргалиева Айгуль Хамитовна
 РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19..... 125

Воробьева Елена Константиновна
 ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СБЫТОМ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ 128

Гасило Елена Александровна
 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 132

Германчук Алла Николаевна
 МАРКЕТИНГОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОВАРОВ 135

Комарницкая Елена Владимировна
 ОМНИКАНАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ 139

Кузьменко Светлана Сергеевна, Солнцева Ольга Владимировна
 МИРОВОЙ РЫНОК ИГРУШЕК В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 143

Панькова Наталья Александровна
 ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА ВНУТРЕННИЙ МАРКЕТИНГ ПЕРСОНАЛА В ПАО «АЭРОФЛОТ» 147

Савельева Екатерина Вячеславовна
 ОЦЕНКА ИМИДЖА КОМПАНИИ..... 150

Сардак Елена Викторовна
 ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ЛОЯЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМЕ HR-МЕНЕДЖМЕНТА 153

Стельмашенко Елена Васильевна
 КОГНИТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОДАВЦА И ПОКУПАТЕЛЯ 157

Юзык Людмила Александровна
 РЫНОК ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОДУКТОВ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 160

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Алексеева Наталья Ивановна, Бучина Екатерина Эдуардовна ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ АЛЬТЕРНАТИВ: ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД	164
Баранник Юрий Григорьевич, Романинец Руслан Николаевич НЕОБХОДИМОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ	167
Ващенко Наталья Валерьевна, Кравченко Елена Сергеевна МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ	171
Грязева Марина Сергеевна ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	174
Деяева Лариса Михайловна СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ - ВАЖНЫЙ РЕСУРС РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ	179
Забарина Дарья Андреевна, Уманская Наталья Владиславовна ОБОСНОВАНИЕ ПУТЕЙ ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ	182
Зубрыкина Марина Владимировна ПРИМЕНЕНИЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ	187
Карашук Оксана Сергеевна ПОСТРОЕНИЕ ЦЕННОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛЕ	191
Кузьменко Светлана Сергеевна, Соколик Дарья Александровна ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА МИРОВОМ ТОВАРНОМ РЫНКЕ	195
Лазаренко Наталья Васильевна, Осифов Андрей Юрьевич СТРАТЕГИЯ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ	200
Лукашова Мария Андреевна ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ КРИЗИС: НОВЫЙ ПОДХОД К ДЕФИНИЦИИ В АСПЕКТЕ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ	204
Лугай Алла Петровна, Пророчук Жанна Алексеевна Разработка стратегии повышения эффективности деятельности торгового предприятия	208
Орлова Валентина Александровна, Боровая Анна Дмитриевна НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ БАНКОВ	212
Пальчикова Наталья Сергеевна ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	217
Сергеева Александра Валерьевна ОСОБЕННОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ	220
Тофан Ангелина Львовна УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В УСЛОВИЯХ СТАБИЛЬНОЙ И НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ.	224
Фурс Маргарита Витальевна, Адельсеитова Эльмаз Бекмамбетовна РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ.....	227
Якимчук Любовь Владимировна, Бабкин Денис Александрович СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ В КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ	231

ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Алексеев Сергей Борисович УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	234
Вовк Анна Мартиновна ТРАНСФОРМАЦИЯ МОДЕЛИ ТОВАРНОГО ОБРАЩЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ	237
Давидчук Надежда Николаевна, Стародуб Анна Александровна ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	240
Денисенко Игорь Анатольевич, Пономарёв Андрей Алексеевич ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	243

Дрындак Анастасия Александровна ФАКТОРЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	246
Иваненко Ирина Анатольевна, Пустовит Анастасия Владимировна АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ И ДИНАМИКИ ДОБЫЧИ НЕФТИ В МИРЕ	249
Иваненко Ирина Анатольевна, Якубенко Исмаил Юрьевич ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА РОССИИ	252
Ильченко Александр Александрович УСТОЙЧИВОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ	256
Каджаметова Тамила Наримановна ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	260
Красильникова Елена Анатольевна РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ НА ОСНОВЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОЦЕССОВ В ЭКОНОМИКЕ	263
Кузьменко Светлана Сергеевна, Тюленев Иван Сергеевич СПЕЦИФИКА ВНЕШНЕТОРГОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И КИТАЯ В УСЛОВИЯХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	267
Кузьменко Светлана Сергеевна МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА КОНЪЮНКТУРНОЙ ДИАГНОСТИКИ КОНДИТЕРСКИХ РЫНКОВ В УСЛОВИЯХ ГЕОМАРКЕТИНГОВЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ	271
Лазаренко Наталья Васильевна, Гусева Елена Васильевна РОЛЬ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ	275
Лошинская Елена Николаевна, Борисенко Анжела Михайловна АДАПТАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА К РЫНКУ ТРУДА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	279
Луценко Елена Александровна ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА КАК СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ	283
Некрасова Ольга Леонидовна, Железняк Валерия Юрьевна РЕСУРСНАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОБЪЕКТНОГО ТИПА: ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОД	287
Приходько Виктор Владимирович, Приходько Владимир Викторович ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ	293
Руденок Оксана Юрьевна СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ	297
Селезнев Антон Владимирович СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАДИГМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	300
Семенов Андрей Анатольевич ТРАНЗИТИВНЫЕ ЭКОНОМИКИ В СТРУКТУРЕ РЫНКА СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ	304
Семенов Андрей Анатольевич, Войтюшенко Анастасия Сергеевна ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧАСТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ	309
Соловьева Юлия Михайловна, Соловьева Раиса Петровна ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ	312
Чимирис Екатерина Станиславовна УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА КАК ИНДИКАТОР ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА	316